

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368417>

УДК 611.127

**МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА:
СЛОИ МИОКАРДА СЕРДЦА**

А.А. Барина, В.В. Козленок,

студенты 2 курса лечебного факультета

Е.С. Черноморцева,

проф. кафедры анатомии человека

С.Э. Черноморцев,

студент 1 курса педиатрического факультета,

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,

г. Курск

Аннотация: Данная статья рассматривает особенности методики изготовления музейного анатомического препарата сердца. Большое место в работе занимает последовательная препаровка миокардиальных слоёв сердца с целью наглядной демонстрации хода мышечных волокон желудочков. В данной статье описывается собственная разработка метода фиксации фиброзных колец предсердно-желудочковых отверстий, отверстий устьев аорты и легочного ствола для наглядного представления строения предсердно-желудочковых и полулунных клапанов.

Ключевые слова: анатомический препарат сердца, слои миокарда, фиксация клапанов сердца, двустворчатый клапан, трехстворчатый клапан, полулунные клапаны, ход мышечных слоев сердца

**THE METHOD OF MANUFACTURING AN ANATOMICAL
PREPARATION: LAYERS OF THE MYOCARDIUM OF THE HEART**

A.A. Barinova, V.V. Kozlenok,

2nd year students of the Faculty of Medicine

E.S. Chernomortseva,

Professor of the Department of Human Anatomy

S.E. Chernomortsev,

1st year student of the Pediatric Faculty,

Kursk State Medical University,

Kursk

Annotation: This article explains the method of manufacturing a museum anatomical heart preparation. A large place in the work is occupied by the sequential preparation of the myocardial layers of the heart in order to visually demonstrate the course of the ventricular muscle fibers. This article describes our own method of fixation of the atrioventricular fibrous rings and aortic and pulmonary trunk valves for a visual representation of the valves structures.

Keywords: anatomical preparation of the heart, layers of the myocardium, fixation of the heart valves, bicuspid valve, tricuspid valve, semilunar valves, the course of the muscular layers of the heart

На базе анатомического музея КГМУ проводятся многочисленные экскурсии, во время которых углубляют свои познания в анатомии студенты других высших учебных заведений, учащиеся медицинских колледжей, а также старшеклассники гимназий, школ и лицеев. Музейные анатомические препараты имеют, несомненно, важное значение для изучения предмета анатомии человека студентами всех факультетов медицинского вуза. Натуральные анатомические препараты, размещенные в музее, позволяют более полно изучить строение того или иного органа и получить полное представление о взаиморасположении его частей [1-6]. Таким образом, вопрос пополнения коллекции учебных анатомических музеев является весьма актуальным, особенно в связи с возникающими трудностями получения нового биологического материала для учебных целей.

Целью работы является изготовление анатомического препарата сердца, показывающего ход слоев миокарда, и позволяющего детально изучить строение его клапанного аппарата.

В ходе работы нами были использованы следующие методы: препарирование, фиксация клапанов, восстановление анатомической формы сердца, заливка раствором формалина, герметизация демонстрационного сосуда.

Работа по изготовлению анатомического препарата слоев миокарда и клапанов сердца включала в себя следующую последовательность действий. 1. Препарирование органа. 2. Подготовка стеклянного сосуда и соответствующей по размеру пластинки для препарата. 3. Нумерация струн препарата. 4. Фиксация препарата в демонстрационном сосуде. 5. Приготовление 9 % раствора формалина и заливка органа. 7. Герметизация банки. 8. Аннотация препарата.

Подготовка стеклянного сосуда и пластинки для препарата. Для размещения музейного препарата мы выбрали стеклянную четырехугольную банку с крышкой. Объем банки должен быть в 3 раза

больше объема препарата. Пластинка, на которой укрепили препарат, вырезана из обычного стекла и покрыта белой марлей со всех сторон. Толщина пластинки – 4-5 мм, высота – на 15 мм меньше высоты банки, ширина – на 10 мм уже внутренних размеров банки (рис. 1).

Препарирование и фиксация музейного препарата. Прежде всего, было необходимо очистить сердце от жировой ткани для лучшего обзора продольного направления мышечных волокон наружного слоя миокарда [1-6]. Для этого был использован метод препарирования с использованием хирургических инструментов: пинцет хирургический, скальпель, хирургические ножницы (рис. 2). Далее с помощью скальпеля послойно снимались мышечные волокна до тех пор, пока не стал меняться ход волокон (становился поперечным в среднем слое и вновь продольным во внутреннем) (рис. 3). Для более наглядной демонстрации клапанов сердца, аорты и легочного ствола нами применялась собственная разработка: металлическая проволока скручивалась по спирали и вставлялась в фиброзное кольцо по окружности соответствующего клапана, тем самым восстанавливалась первоначальная округлая форма предсердно-желудочковых отверстий и отверстий аорты и легочного ствола (рис. 4). Для более надежного крепления удерживающей арматуры, проволока была пришита изнутри с помощью ниток и изогнутой хирургической иглы (рис. 5).

Нумерация структур препарата. Номерки были вырезаны из предварительно заламинированной бумаги, на которой типографским способом напечатаны цифры нужного размера (рис. 6). Размер цифр был подобран в соответствии с размером препарата сердца. Для прикрепления номерков к препарату использовались канцелярские кнопки, к которым пинцетом с помощью суперклея прикреплялись таблички с номерками (рис. 7).

Установка препарата в стеклянном сосуде. Отпрепарированный музейный препарат с наклеенными номерками зафиксировали нитями на стеклянной пластинке, обтянутой белой марлей. Далее установили его внутрь приготовленного стеклянного сосуда под наклоном с целью лучшей визуализации клапанного аппарата сердца (рис. 8). Далее заполнили банку приготовленным 9 % раствором формалина. Фиксирующую жидкость залили так, чтобы ее уровень находился над препаратом на 15-20 мм.

Герметизация банки. Приготовленную крышку установили на верхний край банки таким образом, чтобы между крышкой и верхним краем банки образовался желоб. Его заполнили силиконовым герметиком.

Аннотация препарата. К музейному препарату прилагается заламинированная табличка – аннотация демонстрируемых структур на латинском языке. Аннотация прикреплена на наружную поверхность передней стенки демонстрационного сосуда.

Таким образом, студенты смогут, предварительно изучив теоретический материал по строению сердца, закрепить свои знания, рассматривая данный музейный экспонат [1-6].

Изготовленный анатомический препарат наглядно демонстрирует ход мышечных слоев желудочков миокарда, что даёт полное представление об изучаемом слое стенки сердца и делает процесс его изучения еще более удобным. Разработанный нами способ фиксации стенок клапанов сердца с помощью вшитого изнутри металлического каркаса позволяет существенно повысить возможности визуализации клапанного аппарата сердца и увеличить сроки эксплуатации данного музейного препарата.

Рисунок 1 – Стеклоянная емкостью с аннотацией к препарату и стеклоянной наклонной пластинкой

Рисунок 2 – Набор использованных инструментов

Рисунок 3 – Ход мышечных волокон трех слоев желудочков миокарда

Рисунок 4 – Армирование основания клапана с помощью проволоки

Рисунок 5 – Закрепление проволоки изнутри с помощью ниток

Рисунок 6 – Нумерация анатомических структур сердца

Рисунок 7 – Изготовление номерков

Рисунок 8 – Закрепление анатомического препарата в сосуде

Список литературы

- [1] Атлас анатомии человека. / Под ред. Н.О. Бартоша, Л.Л. Колесникова. – Пер. с англ. А. П. Киясова. // 4-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 624 с.
- [2] Привес М.Г. Анатомия человека. / Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. // 12-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2010. 720 с..ил.
- [3] Пикалюк В.С. Методическое пособие по изготовлению анатомических препаратов. / В.С. Пикалюк, Г.А. Мороз, С.А. Кутя. – Симферополь, 2004. 76 с.
- [4] Дорохович Г.П. Музейное дело : учеб.-метод. пособие. / Г.П. Дорохович, М.И. Богданова. – Минск : БГМУ, 2015. 20 с.
- [5] Мантулина Л.И. Роль анатомического музея в образовательном процессе на кафедре анатомии человека КГМУ. / Л.И. Мантулина, Е.С. Черноморцева. // Сборник конференции «Образовательный процесс: поиск эффективных форм и механизмов», посвященная 82-й годовщине КГМУ. – Курск, 2018. 643-645 с.
- [6] Черноморцева Е.С., Чупрынин А.А. Морально-этические аспекты в контексте преподавания курса анатомии человека//Интегративные тенденции в медицине и образовании – 2017. Сборник научных статей. / науч. ред. проф. В.А. Иванов. – Курск: МКУ «ИЦ «ЮМЭКС», 2017. Т. 4. 117-120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Atlas of human anatomy. / Ed. BUT. Bartosha, L.L. Kolesnikov. - Per. from English. A. P. Kiyasova. // 4th ed., Rev. – M.: GEOTAR-Media, 2007. 624 p.

[2] Weight gain M.G. Human anatomy. / N.K. Lysenkov, V.I. Bushkovich. // 12th ed., revised. and additional - St. Petersburg: SPbMAPO Publishing House, 2010. 720 p..ill.

[3] Pikalyuk V.S. Methodical manual for the production of anatomical preparations. / V.S. Pikalyuk, G.A. Moroz, S.A. Kutya. - Simferopol, 2004. 76 p.

[4] Dorohovich G.P. Museum business: textbook-method. allowance. / G.P. Dorohovich, M.I. Bogdanov. - Minsk: BSMU, 2015. 20 p.

[5] Mantulina L.I. The role of the anatomical museum in the educational process at the Department of Human Anatomy of KSMU. / L.I. Mantulina, E.S. Chernomortsev. // Collection of the conference "Educational process: the search for effective forms and mechanisms", dedicated to the 82nd anniversary of KSMU. - Kursk, 2018. 643-645 p.

[6] Chernomortseva E.S., Chuprynin A.A. Moral and ethical aspects in the context of teaching the course of human anatomy // Integrative trends in medicine and education - 2017. Collection of scientific articles. / scientific ed. prof. V.A. Ivanov. - Kursk: MKU "ЕС" UMEKS ", 2017. Т. 4. 117-120 p.

© А.А. Баринаова. В.В. Козленок, Е.С. Черноморцева, С.Э. Черноморцев, 2022

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Баринаова А.А., Козленок В.В., Черноморцева Е.С., Черноморцев С.Э. Методика изготовления анатомического препарата: слои миокарда сердца // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>